

Journal Research

Reactivity_

Deep dive into React

React Version : 18.0.0

Summary by Rizki Febriansyah

Daftar Isi

1. Kata Pengantar -----	3
2. Pengenalan (Introducing)-----	5
3. Persiapan (HTML , CSS , JS , IDE , Installation)-----	6
4. Road Map -----	15
5. Re-cap ECMA6 -----	17
6. React Fundamental (Structure , Component , Props , State , route , event) -----	21
7. Dynamic Site (hooks , form) -----	40
8. Build an App with React -----	55
9. Javascript and Typescript -----	71
10. React Framework (CSR ,SSG , SSR , CRA , Hybrid)-----	78
11. Responsive Scaling (RWD , grid-view,media-query , flexbox , css framework)-----	82
12. 3 rd party library Config (Linting , Prettier , Testing) -----	89
13. Deployment (Git , GitHub Pages , Vercel , Heroku) -----	96
14. Conclusion (Future of React) -----	101
15. Citation -----	102

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Jurnal Penelitian yang berjudul “Reactivity” , Deep Dive into React .

Jurnal Penelitian disusun sedemikian rupa untuk mempelajari Pattern dalam React secara Common-use . Research Paper ini bertujuan untuk memperkenalkan Web modern menggunakan React dengan target Pemula hingga menengah .

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua dan Mas Endru , selaku pembimbing dan Sr. Software Engineer yang memperkenalkan React yang telah mensupport penulisan ini hingga dapat terwujud . Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya Jurnal Ilmiah ini.

Demikian Jurnal Penelitian ini dibuat , selamat membaca dan mempelajari .

Jakarta, 17 Mei 2022

Rizki Febriansyah

Apa Ini ?

Reactivity adalah Jurnal Ilmiah yang berfokus pada React yang ditujukan sebagai pengenalan , pembuktian dan metode Common case dalam membangun Web Application dalam Bahasa Indonesia .

Subject	: Membangun Platform dengan React dan Lingkungannya
Objective	: A brief concept in one single place
Journal Repository	: github.com/RFebrians/Reactivity
Syntax	: Function/Hooks Component
React Version	: v 18.0.0
Versi Penulisan	: v 0.01 (17/5/2022)

Pengenalan

React dikembangkan oleh Facebook (Meta) yang sekarang dikelola secara Open-source .

React adalah Library untuk membangun sebuah User Interface .

User Interface ini terdiri dari beberapa component yang dapat dirancang sedemikian rupa .

React juga merupakan salah satu library Javascript yang populer dari 2 framework lainnya , yaitu Angular dan Vue .

React digunakan untuk website modern dan banyak website diluar sana seperti , Facebook , Instagram , Atlassian , Reddit , Netflix , Discord , dsb nya .

React dapat ditulis dalam Javascript maupun Typescript .

React berkembang pesat hingga tulisan ini dibuat , berawal dari Create React App hingga React Framework seperti Next , Gatsby , Remix-run , Jamstack bahkan Hybrid pada React Native untuk cross platform yang aktif di maintenance oleh komunitas .

Mengapa React ? React didukung oleh komunitas dan dependencies Javascript yang super besar , Javascript itu sendiri merupakan main engine atau fondasi dari sebuah Website serta Jack-off-all-trades dari environment .

Anda ingin membuat Webservice ? gunakan Javascript , begitu juga dengan Server , Game , Desktop , Mobile , bahkan Machine Learning yang berbasis Javascript .

Hal ini membuat sebuah terobosan baru setiap musimnya .

Pada perjalanannya React merupakan Library yang memanfaatkan penggunaan JSX pada Virtual DOM .

Struktur kode ini menjadi lebih singkat dan efisien dalam performa yang dapat di reusable .

React merupakan front-end atau View dalam (MVC) .

React memegang kendali pada antarmuka dan bagaimana Website itu bekerja selayaknya dalam tampilan yang kemudian dapat dihubungkan oleh back-end atau API .

tetapi dengan optimisasi lebih lanjut React dapat menjadi Full Stack bahkan mobile dengan menggunakan Framework .

Exploration React

Persiapan

Saatnya TIBA untuk memulai perjalanan anda yang menakjubkan dalam membuat sebuah website modern .

Berbagai Learning curve ada dihadapan anda , namun anda tidak sendirian~! Ada Community dan Para pengembang berkumpul bersatu membangun sebuah teknologi

Let our pain be your gain ~!@@

React merupakan library website yang dibangun berlandaskan Javascript ES6 yang berarti anda membutuhkan pengetahuan singkat tentang bagaimana Website itu dibangun , terutama 3 bahasa penyangga utama seperti HTML , CSS dan JS.

HTML

HTML merupakan kepanjangan dari Hyper Text Markup Language

HTML merupakan standar untuk membuat sebuah website yang berisi sebuah struktur dan element

Element HTML terdiri dari sebuah tag dengan label seperti <> title , head , paragraph untuk membedakan setiap element

```
<html>  
  
  <head>  
    <title>Page title</title>  
  </head>  
  
  <body>  
    <h1>This is a heading</h1>  
    <p>This is a paragraph.</p>  
    <p>This is another paragraph.</p>  
  </body>  
  
</html>
```

CSS

CSS kepanjangan dari Cascading Style Sheets

CSS bertugas untuk mengatur style pada sebuah website

CSS dapat disimpan secara eksternal pada file terpisah dan dapat dipanggil melalui nama element atau class pada component

Berikut adalah contoh kode CSS

```
body {  
  background-color: lightblue;  
}  
  
h1 {  
  color: white;  
  text-align: center;  
}
```

Javascript

Javascript pada website mengatur bagaimana cara kerja website tersebut.

Javascript adalah bahasa pemrograman web .

Javascript juga bagian esensi dari React .

Javascript merupakan jack-of-all trades dari environment , anda dapat menggunakan JS sebagai crossplatform dan hingga kini community berkembang besar dan pesat.

Javascript pada HTML murni di wrap menggunakan syntax script seperti berikut

```
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Ini JavaScript";
</script>
```

Berikut adalah contoh struktur Javascript murni yang berada pada HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
</script>
</head>
<body>
<h2>Demo JavaScript in Head</h2>

<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

</body>
</html>
```

JSX

Pada React Javascript ditulis menjadi JSX , hal ini menjadikan fleksibel dan efisien dalam memprogram website dengan React .

```
const element = <h1>Ini adalah JSX</h1>;  
ReactDOM.render(myelement, document.getElementById('root'));
```

Contoh Javascript React dengan Component nya

```
function Mobil() {  
  return <h2>Mobil ini berjenis SUV</h2>;  
}  
  
function Garasi() {  
  return (  
    <>  
      <h1>Mobil ini berada di garasi sekarang ,</h1>  
      <Car />  
    </>  
  );  
}  
  
export default Car
```

Output dari Code diatas adalah

Mobil ini berada di garasi sekarang ,
Mobil ini berjenis SUV

Untuk Playground anda dapat mengunjungi codepen <https://codepen.io/pen> atau <https://codesandbox.io> untuk eksperimen anda sendiri

IDE or Text Editor ?

Dalam membangun sebuah Website / Web Development , anda akan berkenalan dengan sebuah logika yang ditulis pada Bahasa Pemrograman tertentu .

Sebagai contoh , anda membutuhkan 3 fundamental ini dalam membentuk sebuah website yaitu HTML , CSS dan JS .

Javascript itu sendiri sebenarnya sudah terinstall pada setiap environment anda baik browser maupun Operating System .

IDE atau Text Editor ?

IDE

IDE atau Integrated Development Environment merupakan Program khusus yang di desain dengan berbagai fungsi untuk mengembangkan sebuah program .

Contohnya adalah Eclipse untuk Javascript , atau Webstorm dari JetBrains .

Text Editor

Seperti Atom dari GitHub atau Sublime Text yang akan membuka setiap ekstensi program jika sesuai .

Atau keduanya ?

Seperti VSCode dari Microsoft .

Visual Studio Code ini merupakan favorite para pengembang , karena memiliki ekstensi eksternal , theme , Intellisense (pengoreksi code) , portable , terintegrasi dengan git dan sebagainya .

Exploration React

Installation

Prerequisite

- Node JS
- Npm
- Terminal (Bash) / Powershell
- Text Editor

React membutuhkan sebuah runtime environment dari Node JS .

Untuk mendownloadnya kunjungi halaman website Node

<https://nodejs.org>

Untuk memulai React langkah paling awal adalah mengenal React itu sendiri melalui Create React App

```
$ npx create-react-app my-app
```

Direktori akan dibuat dan anda akan menunggu beberapa waktu , setelah selesai terdapat beberapa struktur folder seperti berikut

```
my-app/  
  README.md  
  node_modules/  
  package.json  
  public/  
    index.html  
    favicon.ico  
  src/  
    App.css  
    App.js  
    App.test.js  
    index.css  
    index.js  
    logo.svg
```

Setelah proses selesai , anda dapat memulainya dengan membuka isi direktori menggunakan text editor atau IDE favorite anda

berikut adalah ringkasan singkat tentang apa yang ada didalam folder nya

- src adalah source , kebanyakan component dan engine berada di dalam folder ini
- index.js ini adalah entry point yang terhubung dari App.js
- public adalah tempat dimana anda HTML di parse pada React
- node_modules adalah tempat module yang berisi library dan dependencies yang barusan diproses melalui node
- package.json berisi script , dependencies , config dan hal – hal penting lainnya yang berhubungan dengan website itu sendiri
- readme biasanya berisi panduan atau pengenalan singkat

Roadmap

Berikut adalah Roadmap yang dibuat oleh Community yang akan memudahkan skema perjalanan anda dalam membangun website modern .

Exp

DOM dan Virtual DOM

React menggunakan Virtual DOM , lantas apakah Virtual DOM itu ? Dan bagaimana ia bekerja

Apa itu DOM ?

Document Object Model (DOM) adalah sebuah antarmuka pemrograman (programming interface) untuk HTML, XML dan SVG yang bersifat lintas platform dan language-independent , atau singkatnya ini yang membuat sebuah website menjadi Dinamis dengan penggunaan Javascript.

Bagaimana Virtual DOM Bekerja ?

- Virtual DOM Bekerja dengan menggunakan struktur elemen yang kemudian attribute dan content digunakan sebagai Object dan Properties
- Pada Virtual DOM React me-render struktur function di luar React Component . Hal ini membuat sebuah perubahan data (state management) dan sebuah keamanan serta performa efisien dari sebuah aksi-reaksi (action) yang telah ditentukan .
- Kesimpulan dari Virtual DOM Virtual DOM setidaknya memiliki 3 langkah umum yang dapat kita ketahui :
 1. Setiap pemuatan (loading) dan perubahan data seluruh UI di render pada Virtual DOM
 2. Berkat Virtual DOM perbedaan antara pemuatan sebelumnya dan yang akan datang dapat di perhitungkan (state management)
 3. Setelah proses pemuatan telah selesai , Implementasi Real DOM mengikuti hasil akhir dari Virtual DOM

Re-cap ECMAScript6

React dibangun menggunakan Javascript yang mengacu pada aturan ECMAScript 6 di tahun 2015 .

Di tingkat lebih lanjut , ES6 akan sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah website dan libraries .

Kita akan mengulas secara singkat dan cepat dalam FAQ berikut

ES6+

Apa itu ES6 ?

- ES6 atau ECMAScript 2015 merupakan bagian penting dari Javascript .
- Hampir semua akar pembelajaran javascript library dan framework asalnya dari ES6 +.

Apa saja Fitur yang dibawa ES6 ?

- Arrow Functions • Promises • Block-Scoped Constructs Let and Const • Modules • Classes ES6 • Template Literals • Destructuring Assignment • Multiline Strings • Enhanced Object Literals

Apa itu Babel ?

- Babel adalah Javascript Transpilers (Package / Bundle / Webpack) yang menjadi standar industri pada JavaScript.
- Babel membuat kita dapat menulis code ES6 yang kemudian mengkonversinya ke

pre-ES6 JavaScript sehingga membuat browser support .

Apa itu Webpack ?

- Webpack adalah opensource JavaScript module Bundler yang akan menyiapkan segala dependencies yang dibutuhkan .
- Webpack mengubah HTML , CSS dan Images menjadi bundler yang akan digunakan pada front-end assets .

Apa itu Constants ?

- Constants atau const biasanya ditulis dalam JavaScript adalah variable yang tidak dapat diubah .

```
const name ="ABC"
```

- Constants pada ES6 membuat proteksi tersendiri , mengubah nilai , optimisasi performa dan clean code yang di improve daripada JavaScript versi sebelumnya .

Apa itu Template Literals pada ES6 ?

- Template Literals merupakan string dengan embed code dan variable didalam nya .
- Template Literals membuat struktur code , rangkaian dan penyisipan menjadi lebih efisien untuk dibaca dibandingkan dengan ECMAScript versi sebelumnya.

```
let firstname = "Budi";  
let lastname = "React";  
const fullname = `${firstname}  
${lastname}`;  
console.log(fullname);
```

hasilnya adalah Budi React.

Apa itu Rest Operator pada ES6 ?

- Rest Operator adalah sekumpulan elemen yang berada pada array .
- Rest operator memiliki nama lain yaitu Destructuring Array .

```
let name = ["React","Pram","Budi"];
const [firstName,...lastName] =
name;
```

```
console.log(firstName);
console.log(lastName);
```

hasil dari element yang dituju adalah

```
firstName = React
lastName = ["Pram","Budi"]
```

Apa itu Spread Operator pada ES6 ?

- Spread Operator mengizinkan untuk mengubah dan menambah argumen yang tersedia pada array .
- Spread Operator biasanya digunakan ketika ingin mendapat sebuah hasil lebih dari 1 array yang dibutuhkan .
- Code Syntax Spread Operator mungkin terlihat sama dengan Rest Operator , tetapi nyatanya hal ini berlainan .

```
let arr1 = [1,2,3];
let arr2 = [4,5,6];
```

```
const arr = [...arr1,...arr2];
```

hasilnya adalah [1,2,3,4,5,6]

Apa itu Destructuring Assignment pada ES6 ?

- Destructuring Assignment atau Object Destructuring mengizinkan kita untuk men-ekstrak data dari array dan objects untuk dijadikan Variable secara terpisah .
- Pada ES6 Destructuring Assignment ini di improvisasi dari versi sebelumnya .

- Berikut adalah perbandingan antara Object Destructuring dengan Array Destructuring

```
// Object Destructuring
const person ={
  firstname: "Budi",
  lastname: "React",
  country: "Indonesia"
};
```

```
const {firstname, lastname, country
} = person;
console.log(firstname, lastname,
country);
```

```
// hasilnya adalah Budi React
Indonesia
```

atau

```
// Array Destructuring
```

```
const name = ["Budi", "React"];
const [FirstName , LastName ] =
name;
console.log(FirstName , LastName);
```

```
// hasilnya adalah Budi, React
```

Apa itu Set pada ES6 ?

- Set merupakan sebuah Object type yang mengizinkan kita untuk membuat sekumpulan nilai.
- Nilai yang di set dapat berisi strings ("huruf") atau integers(angka)
- Object spesifik seperti Object Literals dan Array pun dapat dimasukan menjadi set.

```
let numbers = new Set();
numbers.add(1)
numbers.add (2)
console.log(numbers.size)
```

```
// hasilnya adalah 2
```

Apa itu Let pada ES6 ?

- Let adalah bagian dari deklarasi variable yang membatasi penggunaan blockscope .
- Sehingga bagian terluar tidak dapat memanggil apa yang ada pada block scope .

Dibawah ini adalah blockscope pada let

```
{  
  let x = 2;  
}  
// x tidak dapat digunakan disini
```

Perbedaan antara var dan let adalah var dapat melakukan scoping secara global .

Apa itu Arrow Function ?

Apa itu Generator Function ?

Apa itu yield pada Generator ?

- Yield pada generator digunakan untuk membuat jeda dan memulai kembali pada generator function.

```
function* foo(index) {  
  while (index <2) {  
    yield index++;  
  }  
}
```

```
const iterator = foo(0);
```

```
console.log(iterator.next().value);  
// hasilnya adalah 0
```

```
console.log(iterator.next().value);  
// hasilnya adalah 1
```

Apa itu penggunaan reduce() pada ES6 ?

- Metode reduce() mengizinkan untuk melakukan reducer function pada setiap elemen array yang hasilnya dijadikan out dengan nilai tunggal .

Reducer function mempunyai 4 arguments yaitu ;

1. accumulator (acc)
2. current value (cur)
3. current index (idx)
4. source array (src)

```
const array1 = [1,2,3,4];  
const reducer = (accumulator,  
currentValue) => accumulator +  
currentValue;
```

```
console.log(array1.reduce(reducer))  
;  
//hasilnya adalah 10 . Karena  
1+2+3+4
```

```
console.log(array1.reduce(reducer,  
5));  
// hasilnya adalah 15. karena  
1+2+3+4+5
```

Apa itu penggunaan map() pada ES6 ?

Map() membuat array baru dengan hasil yang dapat dipanggil pada setiap element array .

```
let numbers = [1,4,9];  
let roots = numbers.map(Math.sqrt);
```

```
console.log ("root is :"+roots);  
//hasilnya adalah roots is : 1,2,3
```

Apa itu penggunaan filter() pada ES6 ?

filter() akan menyaring element yang ditentukan yang kemudian membuat array baru melalui implementasi function .

```
const numbers = [1,2,10,15,20];  
const result =  
numbers.filter(number => numbers >  
10);
```

```
console.log(result);
```

```
output => [15,20]
```

Apa itu penggunaan find() pada ES6 ?

Find() mencari nilai pada sebuah element yang telah ditentukan .

```
const numbers = [1,2,10,15,20];
const result = numbers.find(number => numbers >10);
```

```
console.log(result);
```

output => [15]

Apa itu penggunaan every() pada ES6 ?

every() adalah metode dimana semua elements di dalam array di seleksi dan diluluskan / pass yang diimplementasikan pada function dan hasilnya adalah Nilai Boolean .

Contoh :

```
const isBelow Threshold
=(currentValue) => currentValue <
40;
const array1 = [1,30,39,29,10,13];
```

```
console.log(array1.every(isBelowThreshold));
```

output => true

Apa itu penggunaan some() pada ES6 ?

some() merupakan metode dimana setidaknya satu element di passing melalui function yang akan menjadi Nilai Boolean

```
const array = [1,2,3,4,5]
const even = (element) => element
%2 === 0;
```

```
console.log(array.some(even));
```

output => true

Apa itu forEach() method pada ES6 ?

forEach() merupakan metode dimana setiap array element dieksekusi / dijalankan yang akan menjadi Nilai Boolean.

```
const array = [a,b,c];
forEach(element =>
console.log(element))
```

output => a,b,c

Apa itu Promise ?

- Promise dalam Javascript adalah sebuah object yang akan dipakai sebagai placeholder / reservasi pada sebuah event yang dapat di spekulasi dalam sebuah perhitungan.
- Promise biasanya dipakai ketika waktu aksi tidak dapat ditentukan atau untuk berspekulasi .
- Promise dibentuk menggunakan Promise Constructor .
- Sebuah Promise mempunyai ketentuan reject , pending atau resolve , hampir sama kaya exception atau throw catch

```
const wait = time =>
newPromise((resolve) =>
setTimeout(resolve,time));
```

```
wait (5000).then(() =>
console.log>Hello!)); // hasilnya
adalah Hello!
```

Keterangan ,
.then akan menangani sebuah nilai .
Code akan menjalankan output Hello dengan interval 5000 (5detik) .

Apa itu async await pada ES7 ?

- ES 2017 atau ES7 mengeluarkan function baru yaitu Asynchronous atau Async .
- Async Function ini ditujukan untuk membuat kode secara singkat pada metode asynchronous .

- Async Function akan me return (render) Promise .
- Jika Function mendapati error , maka Promise akan membuat rejected .
- Jika Function mendapati sebuah nilai/value , maka Promise akan membuat resolved.

```
console.log (target);
//output: Object { a:1, b:4, c:5}
```

```
console.log(returnedTarget);
//output: Object { a:1, b:4, c:5}
```

```
async function add(x,y){
  return x + y;
```

- Await pada Async Function dapat digunakan sebagai ekspresi .
- Await berfungsi untuk menunda (pause) async function hingga Promise mendapati resolve untuk sebuah nilai .

```
Function doubleAfter2seconds(x) {
  return new Promise(resolve => {
    resolve(x * 2);
  }, 2000);
```

Apa yang baru pada ES8 ?

- Object.values() Akses semua value dengan objek tanpa terkecuali .
- ```
const countries = {DE:"Germany",
ID:"Indonesia"};
```

```
Object.values(countries);
```

```
// output ==>
["Germany","Indonesia"]
```

### **Apa itu Object.assign() ?**

Object.assign() merupakan metode untuk menyalin semua nilai yang bersangkutan dari properties object ke object target , dan hasil nya akan di return kepada target object .

```
const target = { a:1, b:2 };
const source = {b:4, c:5}
```

```
const returnedTarget =
Object.assign(target,source);
```

*Exploration React*

# *React Fundamental*



## **Index**

### Introduction to Component

- Functional Component
- Class Component
- Component dan Nesting Component

### JSX

- Bentuk JSX
- Styling
- Interaksi dengan Object dan Data (props)

### Conditional Rendering

- Bentuk Conditional Rendering
- Rendering List

### Event

### State

- Sharing state

### Routing

- Bentuk Routing
- Error Handling pada Routing

# *Introduction to Component*

## **Functional Component**

Functional Component ( Tanpa Hook) adalah Syntax asli Javascript Function yang menerima props object sebagai parameter pertama yang kemudian di return ke React Elements Functional Component ini lebih simple ketimbang Class Component untuk membuat Component .

Awalnya function component ini tidak menerima state sebagaimana class . Kemudian pada tahun 2018 , React mengeluarkan useState sebagai state untuk Function Component , yang akan membuat code lebih simple dan dapat dipahami .

## **Class Component**

- Class Component merupakan bagian kelas dari ES6 .
- Class Component ini lebih kompleks dari function component karena meliputi constructors , life-cycle methods , render() function dan state(data) management .
- Class ini dapat menerima props pada constructor dengan metode render() yang kemudian di return menjadi React Element (JSX) atau bahkan null.
- Dan pada awalnya state hanya digunakan pada Class

## Component dan Nesting Component

Seperti yang telah diketahui bahwa React terdiri dari beberapa potongan Component yang terbentuk dalam UI , Setiap component dapat di buat sedemikian rupa beserta logika aksi dan reaksinya.

Misal contoh dibawah adalah **DEKLARASI** button Component yang ditulis dalam JSX

```
function MyButton() {
 return (
 <button>Click me</button>
);
}
```

Setelah dideklarasikan MyButton , maka kita dapat menjadikan component ini dalam bentuk nest ke component lain (yang di wrap div)

```
export default function MyApp() {
 return (
 <div>
 <h1>Welcome to my app</h1>
 <MyButton />
 </div>
);
}
```

**Welcome to my app**

Click me

## JSX



### Bentuk JSX

React ditulis dalam JSX , namun apa sebenarnya JSX itu ?

```
<>
 <h1>Ini adalah bentuk JSX</h1>
 <p>Setiap component
di wrap dalam tag</p>
</>
```

JSX merupakan tags yang hampir mirip dengan HTML dan lebih strict .

Setiap Component dalam React harus di wrap dengan tag seperti <div> ... </div> atau <>... </>

Atau <br/> .

### Styling

Anda dapat menghubungkan React dengan CSS seperti HTML dengan CSS , dan cara kerjanya pun sama seperti class attribute , namun yang perlu diingat React menggunakan camelCase menjadi className .

Dan pastikan tidak lupa untuk mengimpor file nya

```
import Example from CSSFile


```

Kemudian tulis CSS pada file CSS

```
/* dalam file CSS Example*/
.avatar {
 border-radius: 50%;
}
```

*Exploration React*

## Interaksi dengan Object dan Data (props)



JSX dapat memuat sebuah data yang di wrap dengan kurung kurawal (Curly Braces) sebagai bentuk pengecualian terhadap component sehingga dapat memuat variable yang telah ditentukan .

Nama lain dari menampilkan data ini adalah props.

Contoh berikut adalah bentuk props `user.name`

```
return (
 <h1>
 {user.name}
 </h1>
);
```

anda dapat membentuk props ini menjadi hal lain seperti

```
return (
 <img
 className="avatar"
 src={user.imageUrl}
 />
);
```

Maka jika gabungkan apa yang kita pelajari , kita dapat membuat component seperti berikut dengan jsx dan props

```
const user = {
 name: 'Rizki',
 imageUrl: 'https://avatars.githubusercontent.com/u/71978432?v=4',
 imageSize: 90,
};

export default function Profile() {
 return (
 <>
 <h1>{user.name}</h1>
 <img
 className="avatar"
 src={user.imageUrl}
 alt={'Photo of ' + user.name}
 style={{
 width: user.imageSize,
 height: user.imageSize
 }}
 />
 </>
);
}
```

**Output:**

**Rizki**



***Kesimpulannya adalah :***

*Curly braces merupakan syntax yang akan di dijalankan pada component sebagai bentuk lain dari string “ ”.*

*Double curly braces {{}} ini merupakan objek didalam JSX yang telah di deklarasikan pada variable (const)*

*Exploration React*

## Conditional Rendering

Dalam Programming di kenal dengan nama Conditional , Conditional adalah salah satu metode yang menggunakan if else , jika ya , jika tidak .

Dalam React dikenal dengan nama Conditional Rendering , untuk melakukannya dalam sebuah kondisi yang akan dijalankan maka bentuknya akan seperti dibawah ini

```
let content;
if (isLoggedIn) {
 content = <AdminPanel />;
} else {
 content = <LoginForm />;
}
return (
 <div>
 {content}
 </div>
);
```

Tetapi dalam implementasi anda juga dapat menggunakan ternary operator yang berlaku pada conditional rendering seperti tanda tanya (?) (mengambil tiga peran sekaligus; kondisi, nilai jika kondisi benar, dan nilai jika kondisi salah)

```
<div>
 {isLoggedIn ? (
 <AdminPanel />
) : (
 <LoginForm />
)}
</div>
```

Dan && (kondisi yang akan dijalankan semuanya)

```
<div>
 {isLoggedIn && <AdminPanel />}
</div>
```

This is root



contoh struktur rendering list

## Rendering List

Menampilkan list dari object secara tertentu kita dapat menggunakan `map()` atau `filter()` , contoh dari array , products

```
const products = [
 { title: 'Cabbage', id: 1 },
 { title: 'Garlic', id: 2 },
 { title: 'Apple', id: 3 },
];
```

Kita menggunakan `map()` untuk mengubah array menjadi `<li>` atau list item

```
const listItems = products.map(product =>
 <li key={product.id}>
 {product.title}

);

return (
 {listItems}
);
```

Perhatikan `<li>` menggunakan `<key>` attribute .

*Exploration React*

Key ini adalah sebuah props sebagai entry point yang akan menarik sesuatu seperti id pada contoh products sebelumnya .

Maka jika kita gabungkan kode nya menjadi seperti berikut

```
const products = [
 { title: 'Cabbage', isFruit: false, id: 1 },
 { title: 'Garlic', isFruit: false, id: 2 },
 { title: 'Apple', isFruit: true, id: 3 },
];

export default function ShoppingList() {
 const listItems = products.map(product =>
 <li
 key={product.id}
 style={{
 color: product.isFruit ? 'magenta' : 'darkgreen'
 }}
 >
 {product.title}

);

 return (
 {listItems}
);
}
```

**Output**

- 
- Cabbage
  - Garlic
  - Apple
-

## Berinteraksi dengan Event

Interaksi event dalam Javascript adalah hal lumrah , layaknya sebuah click dalam component button , keyboard , alert , dsb nya

Berikut adalah contoh interaksi event dalam button yang bisa di click

```
function MyButton() {
 function handleClick() {
 alert('You clicked me!');
 }

 return (
 <button onClick={handleClick}>
 Click me
 </button>
);
}
```



## Men-update informasi ( State )

Pada React v 16.8 dikenalkan sebuah hooks . Cara baru untuk menulis sebuah state dengan function component yang terlihat lebih efisien dan clean code .

Pada kali ini kita akan memulai sebuah hooks dengan state awal yang paling sering dibutuhkan yaitu , useState .

useState digunakan untuk menyimpan sebuah informasi secara sementara , sebagai contoh penghitung yang akan menghitung tombol ketika di klik

import useState

```
import { useState } from 'react';
```

deklarasikan variabel nya

```
function MyButton() {
 const [count, setCount] = useState(0);
```

useState menggunakan array yang biasa diisi seperti [something , setSomething]

useState (0) merupakan nilai yang akan dirubah ketika interaksi dilakukan .

```
function handleClick() {
 setCount(count + 1);
}

return (
 <button onClick={handleClick}>
 Clicked {count} times
 </button>
);
}
```

Kemudian gabungkan dan nest component diatas menjadi

```
import { useState } from 'react';

function MyButton() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 function handleClick() {
```

```

 setCount(count + 1);
 }

 return (
 <button onClick={handleClick}>
 Clicked {count} times
 </button>
);
}

export default function MyApp() {
 return (
 <div>
 <h1>Penghitung useState</h1>
 <MyButton />
 <MyButton />
 <MyButton />
 </div>
);
}

```

## Penghitung useState

Clicked 0 times

Clicked 0 times

Clicked 0 times

## Penghitung useState

(setelah di klik)

Clicked 2 times

Clicked 3 times

Clicked 0 times

## Sharing Data (State) pada komponen

Setelah membahas penghitung jumlah yang menggunakan useState .

Interaksi tersebut hanya akan bereaksi satu per satu secara individu ketika di klik , lantas bagaimana ketika ada sebuah data yang menginginkan anda melakukan perubahan secara bersamaan ?

Berikut adalah gambaran teks pada component yang akan kita buat

- MyApp
- MyButton (count: 3)
- MyButton (count: 1)
- MyButton (count: 2)

Masing-masing secara individu

—

Bagaimana jika kita menginginkan Component layak dibawah ?

- MyApp (count: 3)
- MyButton
- MyButton
- MyButton

Hal ini bisa saja memungkinkan dengan memanfaatkan component yang paling dekat , kita akan menaikan sebuah state agar memuat perubahan secara bersamaan

```
function MyButton() {
 /* (Codanya akan dipindahkan kesini , sebagian paling atas pada component
 terdekat) */
}

export default function MyApp() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 function handleClick() {
 setCount(count + 1);
 }

 return (
 <div>
```

```

 <h1>Penghitung yang mempunyai nilai terpisah</h1>
 <MyButton />
 <MyButton />
 <MyButton />
 </div>
);
}

```

Yang kemudian menjadi seperti ini

```

import { useState } from 'react';

function MyButton({ count, onClick }) {
 return (
 <button onClick={onClick}>
 Clicked {count} times
 </button>
);
}

export default function MyApp() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 function handleClick() {
 setCount(count + 1);
 }

 return (
 <div>
 <h1>Penghitung yang mempunyai nilai sama</h1>
 <MyButton count={count} onClick={handleClick} />
 <MyButton count={count} onClick={handleClick} />
 <MyButton count={count} onClick={handleClick} />
 </div>
);
}

```

## Penghitung yang update secara bersamaan

Clicked 15 times

Clicked 15 times

Clicked 15 times

## Routing pada React

Apa itu Route pada React ?

Route merupakan Halaman Component pada React .

Karena React merupakan website yang berbasis Single Page Application maka dibutuhkan lah sebuah route untuk mengoptimal kan performa muatan web , session-storage , efek loading yang smooth dan sebagainya ketimbang menggunakan hyperlink .

“Pada React JS biasa digunakan react-router dan react-navigation pada React Native”

Berikut adalah pattern code yang biasa digunakan untuk routing pada **React Router V6**

```
<Router>
 <Routes>
 <Route path="home" element={<Home />} />
 <Route path="about" element={<About />} />
 <Route path="dashboard" element={<Dashboard />} />
 </Routes>
</Router>
```

Atau secara lengkap nya

```
import React from "react";
import {
 BrowserRouter as Router, Switch, Route, Link
} from "react-router-dom";

export default function BasicExample() {
 return (
 <Router>
 <div>

 <Link to="/">Home</Link>

 <Link to="/about">About</Link>

 <Link to="/dashboard">Dashboard</Link>

 </div>
 </Router>
);
}
```

*Exploration React*

```


 {}

 <Switch>
 <Route exact path="/">
 <Home />
 </Route>
 <Route path="/about">
 <About />
 </Route>
 <Route path="/dashboard">
 <Dashboard />
 </Route>
 </Switch>
 </div>
</Router>
);
}

// The route is just a page component on react
// below are the function link to be clicked

function Home() {
 return (
 <div>
 <h2>Home</h2>
 </div>
);
}

function About() {
 return (
 <div>
 <h2>About</h2>
 </div>
);
}

function Dashboard() {
 return (
 <div>
 <h2>Dashboard</h2>
 </div>
);
}

```

Contoh code Route yang kurang tepat

```
var AppRoutes = [
 <Route handler={App} someProp="defaultProp">
 <Route path="/" handler={Page} />
 </Route>,

 <Route handler={App} someProp="defaultProp">
 <Route path="/" handler={Header} >
 <Route path="/withheader" handler={Page} />
 </Route>
 </Route>,

 <Route handler={App} someProp="defaultProp">
 <Route path=":home" handler={Home} />
 <Route path=":home/:about" handler={About} />
 <Route path=":home/:about/:dashboard" handler={Dashboard} />
 </Route>
];
```



## Error Handling pada Route

Anda mungkin membutuhkan sebuah library tambahan atau Error Boundaries pada React untuk mengalihkan sebuah route yang error ke arah yang semestinya (redirect) .

Berikut adalah contoh penggunaan Error Handling pada React menggunakan react-error-boundary

```
import {ErrorBoundary} from 'react-error-boundary'

function MyFallbackComponent({error, resetErrorBoundary}) {
 return (
 <div role="alert">
 <p>Something went wrong:</p>
 <pre>{error.message}</pre>
 <button onClick={resetErrorBoundary}>Try again</button>
 </div>
)
}

export default function App() {
 return (
 <ErrorBoundary
 FallbackComponent={MyFallbackComponent}
 onError={({error, errorInfo) => errorService.log({ error, errorInfo })}
 onReset={() => {
 <h1>Error 404</h1>
 }}
 >
 <MyErrorProneComponent />
 </ErrorBoundary>
);
}
```

# Dynamic Site

## Hooks



Hooks keluar pada React V 16.8 pada Oktober 2018 yang di buat oleh React team , Facebook.

Hooks merupakan masa depan React , dengan Hooks memungkinkan anda untuk menulis Function Component tanpa harus kehilangan state .

Hal ini memecahkan berbagai masalah complex , readability dan sebagainya yang sebelumnya ada pada Class Component di React .

## useState

useState merupakan Hooks yang penting .

Anda dapat merubah nilai (status/state) dengan useState .

Berikut adalah contoh useState (useState = CamelCase) (

```
import React, { useState } from 'react';

// Component atau UseStateBasics disini pada umumnya diawali dengan Huruf Kapital
// useState hooks digunakan camelCase
// dibawah ini merupakan alternatif , tanpa useState hook

// Deklarasi Function
const UseStateBasics = () => {

 const [text, setText] = useState('random title');
 const handleClick = () => {
 if (text === 'random title') {
 setText('hello world');
 } else {
 setText('random title');
 }
 };

 return (
 <React.Fragment>
 <h1>{text}</h1>
 <button type='button' className='btn' onClick={handleClick}>
 change title
 </button>
 </React.Fragment>
);
};

export default UseStateBasics;
```

useState dapat digunakan untuk object maupun array

Contoh , useState Object :

```
import React, { useState } from 'react';

const UseStateObject = () => {
 const [person, setPerson] = useState({
 name: 'peter',
 age: 24,
 message: 'hello peter',
 });

 // const [name, setName] = useState('peter')
 // const [age, setAge] = useState(24)
 // const [message, setMessage] = useState('random message')

 const changeMessage = () => {
 setPerson({ ...person, message: 'hello world' });
 // setMessage('hello world')
 };

 return (
 <>
 <h3>{person.name}</h3>
 <h3>{person.age}</h3>
 <h4>{person.message}</h4>
 <button className='btn' onClick={changeMessage}>
 change message
 </button>
 </>
);
};

export default UseStateObject;
```

dibawah ini adalah penggunaan useState Array

```
import React from 'react';
import { data } from '../../data';

// dibawah ini adalah contoh penggunaan component useStateArray
const UseStateArray = () => {
 const [people, setPeople] = React.useState(data);

 const removeItem = (id) => {
 let newPeople = people.filter((person) => person.id !== id);
 setPeople(newPeople);
 };
 return (
 <>
 {people.map((person) => {
 const { id, name } = person;
 return (
 <div key={id} className='item'>
 <h4>{name}</h4>
 <button onClick={() => removeItem(id)}>remove</button>
 </div>
);
 })}
 <button className='btn' onClick={() => setPeople([])}>
 clear items
 </button>
 </>
);
};

export default UseStateArray;
```

## useEffect

useEffect atau Efek merupakan hooks yang digunakan untuk variasi perubahan yang berjalan di background , seperti fetch API , cleanup , loading , dsb nya

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

// secara default useEffect dijalankan setiap kali render
// cleanup function (refresh)

const UseEffectBasics = () => {
 const [value, setValue] = useState(0);
 useEffect(() => {
 console.log('call useEffect');
 if (value > 0) {
 document.title = `New Messages(${value})`;
 }
 });

 console.log('render component');
 return (
 <>
 <h1>{value}</h1>
 <button className='btn' onClick={() => setValue(value + 1)}>
 click me
 </button>
 </>
);
};

export default UseEffectBasics;
```

## useRef

```
import React, { useEffect, useRef } from 'react';

// useRef digunakan sebagai referensi untuk membuat sebuah objek yang selalu
// berubah dari DOM
// Tidak me-render ulang data
// target DOM nodes/elements

const UseRefBasics = () => {
 const refContainer = useRef(null);

 const handleSubmit = (e) => {
 e.preventDefault();
 console.log(refContainer.current.value);
 };

 useEffect(() => {
 console.log(refContainer.current);
 refContainer.current.focus();
 });

 return (
 <>
 <form className='form' onSubmit={handleSubmit}>
 <div>
 <input type='text' ref={refContainer} />
 </div>
 <button type='submit'>submit</button>
 </form>
 </>
);
};

export default UseRefBasics;
```

## useContext

```
import React, { useState, useContext } from 'react';
import { data } from './data';

const PersonContext = React.createContext();
// dua components - Provider, Consumer

const ContextAPI = () => {
 const [people, setPeople] = useState(data);
 const removePerson = (id) => {
 setPeople((people) => {
 return people.filter((person) => person.id !== id);
 });
 };
 return (
 <PersonContext.Provider value={{ removePerson, people }}>
 <h3>Context API / useContext</h3>
 <List />
 </PersonContext.Provider>
);
};

const List = () => {
 const mainData = useContext(PersonContext);
 console.log(mainData);
 return (
 <>
 {mainData.people.map((person) => {
 return <SinglePerson key={person.id} {...person} />;
 })}
 </>
);
};

const SinglePerson = ({ id, name }) => {
 const { removePerson } = useContext(PersonContext);

 return (
 <div className='item'>
 <h4>{name}</h4>
 <button onClick={() => removePerson(id)}>remove</button>
 </div>
);
};

export default ContextAPI;
```

## useReducer

useReducer bekerja seperti Redux

### index.js

```
import React, { useState, useReducer } from 'react';
import Modal from './Modal';
import { data } from '../././data';

// reducer function
import { reducer } from './reducer';
const defaultState = {
 people: [],
 isModalOpen: false,
 modalContent: '',
};
const Index = () => {
 const [name, setName] = useState('');
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, defaultState);
 const handleSubmit = (e) => {
 e.preventDefault();
 if (name) {
 const newItem = { id: new Date().getTime().toString(), name };
 dispatch({ type: 'ADD_ITEM', payload: newItem });
 setName('');
 } else {
 dispatch({ type: 'NO_VALUE' });
 }
 };
 const closeModal = () => {
 dispatch({ type: 'CLOSE_MODAL' });
 };
 return (
 <>
 {state.isModalOpen && (
 <Modal closeModal={closeModal} modalContent={state.modalContent} />
)}
 <form onSubmit={handleSubmit} className='form'>
 <div>
 <input
 type='text'
 value={name}
 onChange={(e) => setName(e.target.value)}
 />
 </div>
 </>
);
};
```

```
 <button type='submit'>add </button>
 </form>
 {state.people.map((person) => {
 return (
 <div key={person.id} className='item'>
 <h4>{person.name}</h4>
 <button
 onClick={() =>
 dispatch({ type: 'REMOVE_ITEM', payload: person.id })
 }
 >
 remove
 </button>
 </div>
);
 })}
</>
);
};

export default Index;
```

## reducer.js

```
export const reducer = (state, action) => {
 if (action.type === 'ADD_ITEM') {
 const newPeople = [...state.people, action.payload];
 return {
 ...state,
 people: newPeople,
 isModalOpen: true,
 modalContent: 'item added',
 };
 }
 if (action.type === 'NO_VALUE') {
 return { ...state, isModalOpen: true, modalContent: 'please enter value' };
 }
 if (action.type === 'CLOSE_MODAL') {
 return { ...state, isModalOpen: false };
 }
 if (action.type === 'REMOVE_ITEM') {
 const newPeople = state.people.filter(
 (person) => person.id !== action.payload
);
 return { ...state, people: newPeople };
 }
 throw new Error('no matching action type');
};
```

## modal.js

```
import React, { useEffect } from 'react';

const Modal = ({ modalContent, closeModal }) => {
 useEffect(() => {
 setTimeout(() => {
 closeModal();
 }, 3000);
 });
 return (
 <div className='modal'>
 <p>{modalContent}</p>
 </div>
);
};

export default Modal;
```

## Form

```
import React, { useState } from 'react';

// JS

// const input = document.getElementById('myText');

// const inputValue = input.value

// React

// value, onChange

const ControlledInputs = () => {

 const [person, setPerson] = useState({ firstName: '', email: '', age: '' });
 const [people, setPeople] = useState([]);

 const handleChange = (e) => {

 const name = e.target.name;

 const value = e.target.value;

 setPerson({ ...person, [name]: value });

 };

 const handleSubmit = (e) => {

 e.preventDefault();

 if (person.firstName && person.email && person.age) {

 const newPerson = { ...person, id: new Date().getTime().toString() };

 setPeople([...people, newPerson]);

 setPerson({ firstName: '', email: '', age: '' });

 }

 }

}
```

*Exploration React*

```
};

return (
 <>
 <article className='form'>
 <form>
 <div className='form-control'>
 <label htmlFor='firstName'>Name : </label>
 <input
 type='text'
 id='firstName'
 name='firstName'
 value={person.firstName}
 onChange={handleChange}
 />
 </div>
 <div className='form-control'>
 <label htmlFor='email'>Email : </label>
 <input
 type='email'
 id='email'
 name='email'
 value={person.email}
 onChange={handleChange}
 />
 </div>
 </form>
 </article>
 </>
)
);
```

```

</div>

<div className='form-control'>

 <label htmlFor='age'>Age : </label>

 <input

 type='number'

 id='age'

 name='age'

 value={person.age}

 onChange={handleChange}

 />

</div>

<button type='submit' className='btn' onClick={handleSubmit}>

 add person

</button>

</form>

</article>

<article>

 {people.map((person) => {

 const { id, firstName, email, age } = person;

 return (

 <div key={id} className='item'>

 <h4>{firstName}</h4>

 <p>{email}</p>

 <p>{age}</p>

 </div>

)

)}


```

```
 </div>

);

 } }

</article>

</>

);

};

export default ControlledInputs;
```

# Build an App with React

Setelah memahami Fundamental dan Cara kerjanya mari kita lakukan eksperimen sederhana dalam membuat component dalam React .

Sebagai contoh Client meminta kita untuk membuat Website yang berisi daftar produk dengan buah dan sayuran .

Berikut adalah contoh daftar produk dari client kita

```
[
 { category: "Fruits", price: "$1", stocked: true, name: "Apple" },
 { category: "Fruits", price: "$1", stocked: true, name: "Dragonfruit" },
 { category: "Fruits", price: "$2", stocked: false, name: "Passionfruit" },
 { category: "Vegetables", price: "$2", stocked: true, name: "Spinach" },
 { category: "Vegetables", price: "$4", stocked: false, name: "Pumpkin" },
 { category: "Vegetables", price: "$1", stocked: true, name: "Peas" }
]
```

Dan gambaran sebuah Website yang akan kita buat

Untuk memudahkan , anda dapat membuat sebuah ilustrasi atau gambaran

<input type="text" value="Search..."/>
<input type="checkbox"/> Only show products in stock
<b>Name      Price</b>
<b>Fruits</b>
Apple      \$1
Dragonfruit      \$1
Passionfruit      \$2
<b>Vegetables</b>
Spinach      \$2
Pumpkin      \$4
Peas      \$1

Kemudian pecah lah menjadi component – component sebagaimana React bekerja , seperti berikut



## STEP – 1 , Rincian dan Identifikasi

Mari kita perjelas lagi apa saja Component yang akan dipecah



Setelah merinci gambaran component yang akan dibuat maka kita dapat mengidentifikasi bahwa

- FilterableProductTable (1) merupakan **component container yang mengangkut semua komponen**
- Kemudian diikuti dengan component SearchBar dan ProductTable yang akan berinteraksi dengan ProductCategoryRow
- lalu ProductCategoryRow serta ProductRow merupakan bagian terkecil dari sebuah komponen yang memuat list product

## STEP – 2 , Bangun versi static terlebih dahulu

Saatnya membangun aplikasi anda , tidak usah terburu-buru untuk memahami , yang terpenting anda mengingat pattern nya itu sudah lebih dari cukup sebagai sebuah pemahaman .

Awalnya mungkin terlihat sulit , tetapi dengan latihan , hal ini akan mengasah kemampuan anda setiap kalinya , selamat membuat ~!

Note :

- Perhatikan komentar (yang berwarna hijau) ini akan memandu anda dalam menjelaskan setiap komponen .
- Komponen ini dibuat pada satu halaman App.js , mungkin pada beberapa case anda dapat memecahnya menjadi beberapa komponen kemudian melakukan export dan import .

```
/*Dibawah ini merupakan function dari Produk Kategori ,
Kategori akan menerima object dari ProductRow dan ProductTable */}
function ProductCategoryRow({ category }) {

 return (
 <tr>
 <th colSpan="2">
 {category}
 </th>
 </tr>
);
}

/* Kita akan menggunakan sebuah kondisi
dimana produk akan berwarna merah jika tertera */}
function ProductRow({ product }) {
 const name = product.stocked ? product.name :

 {product.name}

}
```

Exploration React

```

 ;

 return (
 <tr>
 <td>{name}</td>
 <td>{product.price}</td>
 </tr>
);
 }

```

{/\* Pada function ini kita akan menggunakan kondisi lebih lanjut

disini ada dua function javascript yang akan berinteraksi dengan array yaitu :  
forEach dan push

forEach digunakan untuk memanggil function pada array ,  
dan push akan berfungsi untuk menambahkan produk ke array

\*/}

```

function ProductTable({ products }) {
 const rows = [];
 let lastCategory = null;

 products.forEach((product) => {
 if (product.category !== lastCategory) {
 rows.push(
 <ProductCategoryRow
 category={product.category}
 key={product.category} />
);
 }
 rows.push(

```

```

 <ProductRow
 product={product}
 key={product.name} />
);
 lastCategory = product.category;
});
{/* Pada bagian ini akan memuat render atau tampilan */}
return (
 <table>
 <thead>
 <tr>
 <th>Name</th>
 <th>Price</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>{rows}</tbody>
 </table>
);
}

{/* Mari kita gunakan form untuk membentuk sebuah input */}
function SearchBar() {
 return (
 <form>
 <input type="text" placeholder="Search..." />
 <label>
 <input type="checkbox" />
 {' '}
 Only show products in stock

```

```

 </label>
 </form>
);
}
{/* Function dibawah ini akan dimuat sebagai sebuah container */}
function FilterableProductTable({ products }) {
 return (
 <div>
 <SearchBar />
 <ProductTable products={products} />
 </div>
);
}

{/* Ini adalah object pada Product yang berisi list */}
const PRODUCTS = [
 {category: "Fruits", price: "$1", stocked: true, name: "Apple"},
 {category: "Fruits", price: "$1", stocked: true, name: "Dragonfruit"},
 {category: "Fruits", price: "$2", stocked: false, name: "Passionfruit"},
 {category: "Vegetables", price: "$2", stocked: true, name: "Spinach"},
 {category: "Vegetables", price: "$4", stocked: false, name: "Pumpkin"},
 {category: "Vegetables", price: "$1", stocked: true, name: "Peas"}
];

{/* Dibawah ini merupakan function formal yang akan me render
FilterableProductTable */}
export default function App() {
 return <FilterableProductTable products={PRODUCTS} />;
}

```

## STEP -3 : Melakukan sebuah analisa untuk sebuah state

State adalah bentuk perubahan dari nilai itu sendiri dan menyimpannya dari sebuah interaksi .

State hampir sama seperti props yaitu sebagai bentuk data / nilai namun berbeda , sebagai contoh props dari button adalah color , sedangkan state dari button adalah isCounted yang akan berinteraksi ketika diklik .

Tips profesional dari sebuah state adalah data yang selalu berubah-ubah . Serta memegang sebuah metode DRY (Don't Repeat Yourself) .

Sebagai contoh daftar list akan menyimpan sebuah object pada array sebagai state . Jika kita ingin menampilkan daftar list nya maka jangan lakukan perubahan object pada list , melainkan menggunakan metode length array .

**Analisa** : Berikut adalah component kita , namun kita belum tahu yang mana kita dapat melakukan state (perubahan)

- Sebuah List Product
- Search box yang akan memuat interaksi user dalam pencarian
- Checkbox sebagai penanda
- Product yang telah di filter

**Pertanyaan** : yang manakah yang termasuk state pada bagian diatas ?

Ingat , state adalah perubahan nilai . Baik itu terus menerus maupun sesekali , dan ini akan state itu biasanya akan bereaksi ketika dilakukan interaksi

**Jawab** :

- Product List melakukan render dari object array , tidak terdapat perubahan
- Search box berfungsi sebagai fitur pencarian dalam interaksi user
- Checkbox berfungsi dalam interaksi user , namun sepertinya nilai nya hanya satu arah (boolean, true or false ) , state tidak dapat dilakukan pada boolean
- Product yang telah di filter, seperti nya tidak ditemukan perubahan , sama seperti product list , ia akan menampilkan object dari array saja

**Conclusion** : Maka Search box lah yang paling mendekati state , karena ia berinteraksi dengan user dan mempunyai nilai yang dapat berubah seiring waktu , Congratulations !

## STEP -4 : State

React menggunakan metode one-way data flow , artinya setiap data yang di passing harus dari Parent ke Child Component .

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan state

1. **Component yang akan memakai useState**
2. **Parent sebagai container**
3. **Menentukan dimana state berada**

Jadi untuk menjawab pertanyaan diatas adalah

1. Component yang memakai useState , yaitu ProductTable dan SearchBar
2. Parent sebagai Container , FilterableProductTable
3. Menentukan dimana state berada , FilterableProductTable

Maka setelah melakukan identifikasi kita dapat melihat code berikut :

```
import { useState } from 'react';

function FilterableProductTable({ products }) {
 const [filterText, setFilterText] = useState('');
 const [inStockOnly, setInStockOnly] = useState(false);

 return (
 <div>
 <SearchBar
 filterText={filterText}
 inStockOnly={inStockOnly} />
 <ProductTable
 products={products}
 filterText={filterText}
 inStockOnly={inStockOnly} />
 </div>
);
}
```

## STEP -5 : Melakukan Perubahan Data dengan Event

Setelah Component ter-render dengan baik , maka untuk melakukan interaksi input dibutuhkan event yaitu onChange dan memanggil useState ke dalam function untuk sebuah perubahan nilai

Lihat kode berikut

```
function FilterableProductTable({ products }) {
 const [filterText, setFilterText] = useState('');
 const [inStockOnly, setInStockOnly] = useState(false);

 return (
 <div>
 <SearchBar
 filterText={filterText}
 inStockOnly={inStockOnly}
 onFilterTextChange={setFilterText}
 onInStockOnlyChange={setInStockOnly} />
 </div>
);
}
```

dan pada SearchBar

```
<input
 type="text"
 value={filterText}
 placeholder="Search..."
 onChange={(e) => onFilterTextChange(e.target.value)} />
```

**Maka aplikasi sekarang berjalan dengan baik , selamat ~!**

## Bentuk dari Full Code

### App.js

```
import { useState } from 'react';

function FilterableProductTable({ products }) {
 const [filterText, setFilterText] = useState('');
 const [inStockOnly, setInStockOnly] = useState(false);

 return (
 <div>
 <SearchBar
 filterText={filterText}
 inStockOnly={inStockOnly}
 onFilterTextChange={setFilterText}
 onInStockOnlyChange={setInStockOnly} />
 <ProductTable
 products={products}
 filterText={filterText}
 inStockOnly={inStockOnly} />
 </div>
);
}

function ProductCategoryRow({ category }) {
 return (
 <tr>
 <th colspan="2">
 {category}
 </th>
 </tr>
);
}
```

```

 </tr>
);
}

function ProductRow({ product }) {
 const name = product.stocked ? product.name :

 {product.name}
 ;

 return (
 <tr>
 <td>{name}</td>
 <td>{product.price}</td>
 </tr>
);
}

function ProductTable({ products, filterText, inStockOnly }) {
 const rows = [];
 let lastCategory = null;

 products.forEach((product) => {
 if (
 product.name.toLowerCase().indexOf(
 filterText.toLowerCase()
) === -1
) {
 return;
 }
 });
}

```

*Exploration React*

```

}
if (inStockOnly && !product.stocked) {
 return;
}
if (product.category !== lastCategory) {
 rows.push(
 <ProductCategoryRow
 category={product.category}
 key={product.category} />
);
}
rows.push(
 <ProductRow
 product={product}
 key={product.name} />
);
lastCategory = product.category;
});

return (
 <table>
 <thead>
 <tr>
 <th>Name</th>
 <th>Price</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>{rows}</tbody>
 </table>

```

```

);
 }

function SearchBar({
 filterText,
 inStockOnly,
 onFilterTextChange,
 onInStockOnlyChange
}) {
 return (
 <form>
 <input
 type="text"
 value={filterText} placeholder="Search..."
 onChange={(e) => onFilterTextChange(e.target.value)} />
 <label>
 <input
 type="checkbox"
 checked={inStockOnly}
 onChange={(e) => onInStockOnlyChange(e.target.checked)} />
 {' '}
 Only show products in stock
 </label>
 </form>
);
}

const PRODUCTS = [
 {category: "Fruits", price: "$1", stocked: true, name: "Apple"},

```

*Exploration React*

```

{category: "Fruits", price: "$1", stocked: true, name: "Dragonfruit"},
{category: "Fruits", price: "$2", stocked: false, name: "Passionfruit"},
{category: "Vegetables", price: "$2", stocked: true, name: "Spinach"},
{category: "Vegetables", price: "$4", stocked: false, name: "Pumpkin"},
{category: "Vegetables", price: "$1", stocked: true, name: "Peas"}
];

export default function App() {
 return <FilterableProductTable products={PRODUCTS} />;
}

```

 Only show products in stock

Name	Price
<b>Fruits</b>	
Apple	\$1
Dragonfruit	\$1
Passionfruit	\$2
<b>Vegetables</b>	
Spinach	\$2
Pumpkin	\$4
Peas	\$1

# Comparison JS and TS



<https://github.com/RFebrians/exploration-with-remix/tree/main/Comparison/JSX%20VS%20TSX>

Sebenarnya Typescript adalah bentuk superset dari Javascript .

Syntax dari Typescript tidak jauh berbeda dari Javascript dan code yang ada pada JavaScript pun dapat digunakan pada Typescript dengan beberapa syarat penulisan typescript.

Typescript sangat berperan pada Visual Studio Code .

Pada tingkat lanjut , Typescript banyak digunakan untuk beberapa cases karena memiliki beberapa keunggulan antara lain

- Code Completion , yaitu pengecekan setiap kali kode di compile dan seterusnya
- Code Intellisense , feature tambahan yang support pada VS Code yang memuat koreksi dan pattern untuk syntax pada umumnya sehingga code menjadi lebih clean nan efektif yang dapat dipahami
- Dukungan Library dan Dependencies pada Typescript
- Komunitas yang berkembang

root.jsx

```
//import type { LinksFunction } from "remix";
import { Links, LiveReload, Outlet } from "remix";

import globalStylesUrl from "./styles/global.css";
import globalMediumStylesUrl from "./styles/global-medium.css";
import globalLargeStylesUrl from "./styles/global-large.css";
```

*Exploration React*

```

export let links = () => {
 return [
 {
 rel: "stylesheet",
 href: globalStylesUrl
 },
 {
 rel: "stylesheet",
 href: globalMediumStylesUrl,
 media: "print, (min-width: 640px)"
 },
 {
 rel: "stylesheet",
 href: globalLargeStylesUrl,
 media: "screen and (min-width: 1024px)"
 }
];
};

export default function App() {
 return (
 <html lang="en">
 <head>
 <meta charSet="utf-8" />
 <title>Remix: So great, it's funny!</title>
 <Links />
 </head>
 <body>

```

```

 <Outlet />
 {process.env.NODE_ENV === "development" ? (
 <LiveReload />
) : null}
 </body>
</html>
);
}

```

root.tsx

```

import { Meta, Links, Scripts, LiveReload, useCatch } from "remix";
import type { LinksFunction, MetaFunction } from "remix";
import { Outlet } from "react-router-dom";

import globalStylesUrl from "./styles/global.css";
import globalMediumStylesUrl from "./styles/global-medium.css";
import globalLargeStylesUrl from "./styles/global-large.css";

export let links: LinksFunction = () => {
 return [
 { rel: "stylesheet", href: globalStylesUrl },
 {
 rel: "stylesheet",
 href: globalMediumStylesUrl,
 media: "print, (min-width: 640px)",
 },
 {
 rel: "stylesheet",
 href: globalLargeStylesUrl,
 media: "screen and (min-width: 1024px)",
 }
]
}

```

*Exploration React*

```

 },
];
};

export let meta: MetaFunction = () => {
 let description = `Learn Remix and laugh at the same time!`;
 return {
 description,
 keywords: "Remix, jokes",
 "twitter:image": "https://remix-jokes.lol/social.png",
 "twitter:card": "summary_large_image",
 "twitter:creator": "@remix_run",
 "twitter:site": "@remix_run",
 "twitter:title": "Remix Jokes",
 "twitter:description": description,
 };
};

function Document({
 children,
 title,
}): {
 children: React.ReactNode;
 title?: string;
}) {
 return (
 <html lang="en">
 <head>
 <meta charSet="utf-8" />
 <Meta />
 {title ? <title>{title}</title> : null}

```

```

 <Links />

 </head>

 <body>

 {children}

 <Scripts />

 {process.env.NODE_ENV === "development" && <LiveReload />}

 </body>

</html>

);
}

export default function App() {
 return (
 <Document>
 <Outlet />
 </Document>
);
}

```

### Typescript on Class or Function or Hooks ?

Berikut adalah bentuk Typescript pada Class

class.tsx

```

type MyProps = {
 message: string;
};

type MyState = {
 count: number;
};

```

*Exploration React*

```

class App extends React.Component<MyProps, MyState> {
 state: MyState = {
 count: 0,
 };
 render() {
 return (
 <div>
 {this.props.message} {this.state.count}
 </div>
);
 }
}

```

function.tsx

```

type MyProps = {
 message: string;
};

```

atau

```

const MyApp = ({ message }: MyProps) => <div>{message}</div>;

```

function-with-hooks.tsx

```

export function MyApp() {
 const [isLoading, setState] = React.useState(false);
 const load = (aPromise: Promise<any>) => {
 setState(true);
 return aPromise.finally(() => setState(false));
 };
}

```

```
 return [isLoading, load] as const;
 }
```

## Implementation Comparison

function.tsx

```
function App() {
 return (
 <div className = "Wrapper">
 <Impress hint={false} progress = {true} rootData={{ width: 512 }}>
 { /* React */ }
 <Step>
 <div className="center" >
 <p style={{marginBottom: -50}}>Apa itu </p>
 <h1>ReactJS ?</h1>
 </div>
 </Step>
 <Impress>
 </div>
)
}
export default App
```

class.tsx

```
class App extends React.Component<any> {
 constructor(props: any) {
 super(props);
 }
}
```

*Exploration React*

```

 }
 public render() {
 return (
 <div>
 <Impress hint={false} progress ={true} rootData={{ width: 512 }}>
 { /* React */ }
 <Step>
 <div className="center" >
 <p style={{marginBottom: -50}}>Apa itu </p>
 <h1>ReactJS ?</h1>
 </div>
 </Step>
 <Impress>
 </div>
);
 }
 export default App;

```

# React Framework

React JS adalah Library yang populer dengan JSX nya dikalangan open-source , hal ini membuat React semakin berkembang dengan kemunculan beberapa Framework yang mengoptimisasi React itu sendiri seperti Next , Gatsby , Remix-run .

Sebelum kita masuk ke framework mari kita bahas singkat tentang apa itu framework dan jenis nya .

Framework React adalah Kerangka Kerja yang telah di struktur sedemikian optimal baik dalam SEO , DOM , Route , Build , Fetch dan sebagainya yang menggunakan prinsip React . Jika anda pernah menggunakan sebuah boiler-plate , anda mungkin tahu hal ini akan sangat membantu sedemikian rupa . Sehingga Developer tidak perlu repot dalam hal config dan setup terlebih dahulu .

Dalam Framework ini terbagi beberapa jenis , yaitu

CSR (Client Side Rendering ) , SSR (Server Side Rendering ) , SSG (Static Side Generator) , JAMStack dan Hybrid .

## **CSR**

Merupakan Client Side Rendering ,

Contohnya adalah React murni yang berasal dari Create React Application (CRA) .

CRA ini berbasis Single Page Application , namun dibutuhkan konfigurasi lebih lanjut agar bekerja optimal layaknya React Framework

## **SSR**

Merupakan Server Side Rendering ,

Contohnya adalah Next dan Remix-run , SSR dapat menjalankan sebuah Website berbasis fullstack yang terhubung langsung dengan backend dan database .

SSR ini membutuhkan node untuk berjalan , dan cocok untuk sebuah website yang dapat berinteraksi dengan banyak user beserta traffic dan kesibukannya , seperti Online Shop atau Forum .

Contoh external dari SSR ini adalah ( PHP , Laravel dengan Model View Controller nya) .

*Exploration React*

## **SSG**

Merupakan Static Site Generator ,

Contoh dari SSG ini adalah Gatsby dan JAMStack .

Keunikan SSG ini merubah struktur yang dibutuhkan menjadi static site .

Biasanya SSG dalam page ini ditulis dalam markdown atau mdx yang dihubungkan dengan GraphQL

Hal ini cocok untuk keperluan Landing Page , Blog , Portfolio , dan website yang tidak memerlukan perubahan dinamis secara realtime tiap waktunya .

## **Hybrid**

Hybrid pada React Framework mengizinkan anda membuat sebuah aplikasi multi platform dengan kode yang hampir mirip sepenuhnya dengan JSX .

Hybrid ini dapat ditemukan pada React Native yang membuat Aplikasi mobile pada Android dan IOS secara Native .

Jika secara Native anda memerlukan Android Studio dan SDK nya serta mempelajari Java atau Kotlin atau Objective C maka dengan React Native ini anda hanya perlu mempelajari Structure dan Pattern React tentang bagaimana dia bekerja dan sisanya serahkan pada Framework .

## React Native

Apa itu React Native ?

- React Native adalah Framework open-source untuk mobile Application dibuat oleh Facebook dan berdasarkan React .
- Keunggulan React Native antara lain dapat me re-use code antar web dan mobile
- React Native pertama kali dirilis secara stabil pada 26 Maret 2015

Apa saja kelebihan pada React Native ?

- Cara kerja React Native sangat mirip dengan react yang memungkinkan anda hanya perlu belajar web dan ES6
- Kompatibel dengan berbagai mobile dan web framework , seperti React Native CLI dan Expo
- Menggunakan JSX dan TSX
- React Native membuat mobile app secara cepat dan fleksibel



# Responsive Scaling

Responsive Scaling adalah metode dimana kita menyesuaikan ukuran website pada berbagai device .

Responsive Scaling atau lebih dikenal dengan “Responsive Web Design” RWD merupakan bagian penting dari membangun sebuah website .



Ketika anda telah membangun sebuah website yang indah sedemikian rupa dari tata letak , maupun lainnya namun apakah hal itu hanya bekerja pada PC ?

Bagaimana jika user mengakses melalui mobile atau tablet , apakah user dapat berinteraksi pada komponen secara baik atau malah sebaliknya ?

Maka hal ini diperlukan untuk melakukan Responsive Web Design .



## View Port

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

View port ini digunakan pada direktori publik di index.html pada react



Tanpa Viewport

Dengan Viewport

## CSS Layout

### 1. Padding / Margin



Padding atau Margin akan menggunakan sebuah layout secara fixed . Dalam meletakkan margin pada sebuah component usahakan seminimalis mungkin agar terlihat responsive .

### 2. Menggunakan em / rem



em adalah element , rem adalah root element dan px adalah pixel .

Ketiga nya adalah sebuah CSS unit (pengukuran) untuk mengukur relatif tertentu .

Dalam sebuah case terkadang em / rem lebih efektif ketimbang menggunakan px , hal ini dikarenakan em akan menyesuaikan pada device .

### 3. Menggunakan Flex-box



Pada dasarnya Flexbox akan menyesuaikan layout berdasarkan jarak-jarak tertentu .

Inilah mengapa flexbox terkadang menjadi pilihan utama sebagai responsive things dalam Justify , terutama ketika anda menggunakan React Native , flex akan menjadi hal lumrah pada setiap page anda .

### 4. Media Query



Media Query akan membuat sebuah asumsi pada component anda berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan .

Jika ukuran ini kurang / lebih dari apa yang telah ditentukan maka media query akan bekerja sesuai masukan .

*Exploration React*

## 5. Grid Layout



Dengan Grid Layout yang berdasarkan rows dan columns dapat menjadi pilihan sebagai responsiveness tanpa harus melakukan perhitungan unit , floats dan px .

## CSS Framework

### Bootstrap

berikut adalah contoh kode html yang memuat ke bootstrap

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<title>Bootstrap Example</title>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.cs
s">

<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></s
cript>

<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js">
</script>

</head>

<body>

<div class="container">

 <div class="jumbotron">

 <h1>My First Bootstrap Page</h1>

 </div>

 <div class="row">

 <div class="col-sm-4">
```

*Exploration React*

```

 ...

</div>

<div class="col-sm-4">

 ...

</div>

<div class="col-sm-4">

 ...

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

Sedangkan untuk react ,

```

import React, { Fragment } from 'react';

import { Container, Row, Col } from 'reactstrap';

import Post from './components/Post';

import Header from './components/Header';

import LeftCard from './components/LeftCard';

const App = () => (

 <Fragment>

```

```

<Header />

<main className="my-5 py-5">

 <Container className="px-0">

 <Row noGutters className="pt-2 pt-md-5 w-100 px-4 px-xl-0
position-relative">

 <Col xs={{ order: 2 }} md={{ size: 4, order: 1 }} tag="aside"
className="pb-5 mb-5 pb-md-0 mb-md-0 mx-auto mx-md-0">

 <SideCard />

 </Col>

 <Col xs={{ order: 1 }} md={{ size: 7, offset: 1 }} tag="section"
className="py-5 mb-5 py-md-0 mb-md-0">

 <Post />

 </Col>

 </Row>

 </Container>

</main>

</Fragment>

);

export default App;

```

# Linting dan Layout untuk React

Linting dan Layout adalah sebuah tools tambahan untuk mengenali dan mempermudah proses debugging (proses pencarian error) .

Ada dua opsi untuk melakukan hal tersebut , yaitu dengan menggunakan Ekstensi yang disediakan Visual Studio Market dan Menginstall langsung melalui pada Workspace

Jika anda memilih untuk menginstall ekstensi melalui VSCode maka hal ini akan berjalan di VSCode saja , namun ketika anda menginstall nya melalui workspace hal ini sudah ter apply pada config yang memungkinkan setiap kali workspace dimulai .



Preview : Ekstensi ESLint dari Visual Studio Code

Baiklah kita akan mencoba menggunakan ESLint untuk Linting dan Prettier untuk Pemformatan Layout

## Install ESLint melalui Command Prompt

```
$ npm install eslint --save-dev
```

## Setting up ESLint

```
$ npx eslint --init
```

Anda akan menjalankan config Wizard melalui command , simak jawaban dibawah ini untuk setup React (Opsi lain anda bisa men-kostumisasi sesuai config workspace yang diinginkan)

# question 1:

? How would you like to use ESLint? ...

To check syntax only

To check syntax and find problems

› To check syntax, find problems, and enforce code style

# question 2:

? What type of modules does your project use? ...

› JavaScript modules (import/export)

CommonJS (require/exports)

None of these

# question 3:

? Which framework does your project use? ...

› React

Vue.js

None of these

# question 4 (select "No", because we won't add TypeScript support for this project):

? Does your project use TypeScript? › No / Yes

# question 5:

? Where does your code run? ...

Browser

*Exploration React*

✓ Node

# question 6:

? How would you like to define a style for your project? ...

➤ Use a popular style guide

Answer questions about your style

Inspect your JavaScript file(s)

# question 7 (we'll rely on Airbnb's JavaScript style guide here):

? Which style guide do you want to follow? ...

➤ Airbnb: <https://github.com/airbnb/javascript>

Standard: <https://github.com/standard/standard>

Google: <https://github.com/google/eslint-config-google>

# question 8:

? What format do you want your config file to be in? ...

JavaScript

YAML

➤ JSON

# the final prompt here is where eslint will ask you if you want to install all the necessary dependencies. Select "Yes" and hit enter:

Checking peerDependencies of eslint-config-airbnb@latest

The config that you have selected requires the following dependencies:

```
eslint-plugin-react@7.21.5 eslint-config-airbnb@latest eslint@5.16.0 || ^6.8.0 || ^7.2.0
eslint-plugin-import@2.22.1 eslint-plugin-jsx-a11y@6.4.1 eslint-plugin-react-hooks@4 || ^3 || ^2.3.0 ||
^1.7.0
```

? Would you like to install them now with npm? > No / Yes

Config ESLint akan di apply ke workspace dengan nama file eslintrc.json , selanjutnya kita akan men setup Prettier pada workspace .

## Prettier



The screenshot shows the Visual Studio Code extension marketplace page for "Prettier - Code formatter" by esbenp. The page displays the extension's name, version (v8.0.1), and a star rating of 4.5. It also shows the number of downloads (13,706,855) and provides links to the repository and license. The extension is currently installed, as indicated by the "Uninstall" button and the text "This extension is enabled globally." Below the extension details, there is a section titled "Prettier Formatter for Visual Studio Code" which describes the tool as an opinionated code formatter. It lists supported languages: JavaScript, TypeScript, Flow, JSX, JSON, CSS, SCSS, Less, HTML, Vue, Angular, GraphQL, Markdown, and YAML. A statistics bar shows 99M downloads, 14M installs, and 18k followers. The "Installation" section provides instructions on how to install the extension through VS Code.

Untuk menginstall prettier ke workspace maka kita akan menginstall nya melalui npm

```
$ npm install --save-dev --save-exact prettier
```

```
$ npm install --save-dev eslint-config-prettier
```

buat prettier.config.js

```
{
 "env": {
 "es2021": true,
 "node": true,
 "react-native/react-native": true
 },
```

Exploration React

```

"extends": [
 "plugin:react/recommended",
 "airbnb",
 "airbnb/hooks",
 "prettier",
 "prettier/react"
],
"parserOptions": {
 "ecmaFeatures": {
 "jsx": true
 },
 "ecmaVersion": 12,
 "sourceType": "module"
},
"plugins": [
 "react",
 "react-native"
],
"rules": {
 // allow .js files to contain JSX code
 "react/jsx-filename-extension": [1, { "extensions": [".js", ".jsx"] }],

 // prevent eslint to complain about the "styles" variable being used
 before it was defined
 "no-use-before-define": ["error", { "variables": false }],

```

```
 // ignore errors for the react-navigation package
 "react/prop-types": ["error", {"ignore": ["navigation",
"navigation.navigate"]}]]
 }
}
```

Dengan begitu , setelah konfigurasi selesai maka Workspace siap digunakan dengan ESLint dan Prettier .

# Deployment



Setelah program bekerja pada localhost , step berikutnya mungkin anda akan menginginkan untuk mempublikasikan website anda .

Baiklah sebelum kita memulai , izinkan saya untuk mengatakan ini , “Selamat telah berjuang sejauh ini , usaha anda patut untuk di apresiasi , dan saat nya menampilkan website anda pada dunia !”

Berita bagus nya anda tidak perlu merogoh uang sepeser pun untuk biaya hosting dan deployment .

Nah untuk itu kita akan melakukan sebuah implementasi dimana webhook , terintegrasi pada Git , dan setelah itu sisanya serahkan pada platform penyedia layanan .

Berikut adalah beberapa penyedia dengan fitur nya sehingga anda dapat memilih dimana anda bisa men-deploy Web Application :

- GitHub Pages , GitHub Pages menyediakan layanan website berbasis statis (contohnya , React) hal ini bagus untuk portofolio anda .
- Vercel , Vercel yang mana merupakan pengembang dari Next JS dan dapat digunakan untuk deployment React Web Application baik itu statis maupun full stack atau server side (contohnya , next JS) , disamping itu vercel mendukung serverless pada tingkat lanjut . Ini cocok untuk deployment Fullstack Web Application
- Heroku , Heroku merupakan penyedia PaaS (Platform as a Service) , anda dapat men deploy semua Application yang di integrasi pada Web Application baik itu Front end , Backend maupun REST API . Disamping itu dukungan untuk Container Registry seperti Docker juga dapat digunakan . Ini cocok untuk tingkat lanjut dan eksperimen , seperti AI with RESTful deployment .

## STEP -1 : Re-check Application

Sebelum anda memulai produksi (men deploy dan membuatnya secara live) pastikan React Application anda telah bekerja sepenuhnya atau minimal dapat di render pada localhost .

Jika tidak maka , akan terjadi error pada proses deployment .

Perhatikan juga untuk package.json serta webpack tentang requirement yang harus dipenuhi dalam deploying website .

Jika sudah OK maka langkah selanjutnya adalah membuat integrasi Webhook dengan GitHub

## STEP-2 : GitHub

Pastikan anda memiliki akun GitHub , GitHub merupakan central software open-source , pusat dimana riset open-source menjadi perhatian . Mulai dari Enterprise hingga Software house , Profesional dan pemula semuanya ada disitu menjadi komunitas global untuk belajar dan maju yang memegang peran penting pada teknologi .

Dari GitHub anda dapat belajar dan memanfaatkan teknologi yang disediakan .

Ohya karena ini mengenai Git atau Version Control System maka setidaknya anda memerlukan pengetahuan tentang ini , baik itu git commit , git push , git clone , dsb

Tetapi jika anda pemula jangan khawatir , GitHub menyediakan GUI baik melalui website atau pun Desktop .

Yang anda harus lakukan di GitHub adalah anda membuat Repository dan men-commit segala kode anda (mengupload ke server) .



*preview : GitHub Community*

*Exploration React*

### STEP-3 : Pilih penyedia layanan dan lakukan deployment

#### GitHub Pages ,

menyediakan layanan secara gratis dan statis (artinya tanpa server / Node runtime) . Subdomain ini akan menggunakan namauser.github.io

Subdomain ini akan berpengaruh pada rute / direktori repository anda yang tersangkut pada akun GitHub anda .

Untuk memulai proses deployment React Application pada GH Pages maka anda dapat menginstall melalui NPM atau Yarn kemudian jalankan lewat terminal

```
$ yarn add gh-pages
```

atau

```
$ npm install gh-pages
```

Masukan homepage script yang sesuai dengan direktori repository , ie.

<https://username.github.io> akan terhubung dengan repository

<https://github.com/username/username.github.io>

atau <https://username.github.io/myproject> akan terhubung dengan repository

<https://github.com/username/myproject>

Pastikan anda tidak salah

```
{
 "name": "myproject",
 "homepage": "https://username.github.io/myproject/", <----
 "version": "0.1.0"
}
```

Kemudian masukkan script predeploy dan deploy ke package.json

```
"scripts": {
 "start": "react-scripts start",
 "predeploy": "npm run build", <----- #1
```

```
"deploy": "gh-pages -d build", <----- #2
"build": "react-scripts build",
"test": "react-scripts test",
"eject": "react-scripts eject"
},
```

Jika sudah maka , langkah terakhir adalah push command lewat terminal

```
$ npm run deploy
```

## Vercel

Vercel merupakan penyedia hosting platform server dan serverless yang diperuntukan untuk developer dengan zero configuration . Vercel ditujukan untuk deployment Frontend.

Feature Vercel antara lain adalah : Develop , Preview , Ship dan Monitor

Berikut adalah React Apps yang dapat di deploy :

- Next.js
- Create React App
- Gatsby
- Remix
- Preact
- Ionic React
- Redwood

Untuk melakukan deployment pastikan anda memiliki repository pada GitHub dan akun Vercel terlebih dahulu

Git (Webhook)

- Langkah pertama adalah login melalui vercel.com , masuk ke dashboard kemudian create new project

*Exploration React*

- Import React Project ke Vercel
- Kemudian Vercel akan mendeteksi setiap konfigurasi dengan rekomendasi setting , dalam beberapa waktu setelah proses build selesai
- Dan website anda siap digunakan ( <https://yourproject.vercel.app>)

## **Heroku**

Sama seperti Vercel , Heroku menggunakan Webhook dari GitHub yang terhubung pada Repository .

Hanya saja ada beberapa feature special dari heroku yang memungkinkan anda dapat mendeploy aplikasi anda lebih lanjut , seperti backend atau yang lainnya

Anda dapat memilih menggunakan Heroku CLI atau Web , Untuk panduan Web maka :

- Masuk Ke Dashboard
- New Project
- Kemudian pilih Git Repository dan Build system akan mengatur aplikasi anda hingga deployment

# Conclusion

React dikelola oleh komunitas dan enterprise yang amat besar dan karir long-terms yang terus berkembang hingga kini . Dan Javascript adalah salah satu bahasa fundamental web yang cukup berharga untuk dipelajari . Setelah ini



# Citation

*ReactJS.org , React Official Documentation , React Team , (<https://github.com/facebook/react>)(V. 18.0.0 March 29, 2022)*

*beta.ReactJS.org , React Official Documentation with modern guide that focused on function , React Team (<https://github.com/facebook/react>)(V. 18.0.0 March 29, 2022)*

*ReactNative.dev , React Native Official Documentation , React and React Native Team (<https://github.com/facebook/react-native>) (V.0.68.1 April 13 , 2022)*

*Create-react-App , Create React Apps with no Configuration , React Team (<https://github.com/facebook/create-react-app>)(V.5.0.1 April 13,2022)*

*FreeCodeCamp.org , Non-profit organization that consist of an interactive learning web platform and community forum , (Education Platform)(<https://github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp>)*

*EpicReact.dev , React Crash Course , Kent C. Dodds , (<https://epicreact.dev>)*

*W3School React, Education Platform , (<https://www.w3schools.com/REACT/default.asp>)*

*W3School JS , Education Platform , (<https://www.w3schools.com/js>)*

*Bootstrap , CSS Framework ,(<https://getbootstrap.com>)*

*pages.GitHub.com , Deployment Static Site (<https://pages.github.com>)*

*Vercel.com , Deployment React Apps (<https://vercel.com>)*

*Heroku.com , Deployment Web Application (<https://heroku.com>)*

*GitHub , Repository (<https://github.com/RFebrians>)*

## *Riwayat Penulis*



Rizki Febriansyah , Lahir di Jakarta , 2 Februari 1997 . Mahasiswa semester akhir yang saat ini sedang menjalani kuliah di Institut Teknologi Budi Utomo dengan Jurusan Teknik Informatika , Jakarta .

Saat ini ia merupakan pekerja paruh waktu pada OSS (Open Source Software) serta bagian dari peneliti yang tergabung di Institut Teknologi Budi Utomo yang berfokus pada riset dan pengembangan Intelegensi Semu .

Awalnya , ia adalah seorang Jurnalis yang ditujukan pada event beladiri di Institut Aikido Indonesia dan co-instructor Dojo Aikido Bintara , kemudian pada tahun 2018 mendapatkan undangan untuk menghadiri Event dari kementerian perhubungan diplomatik Jepang dan Indonesia , Aikikai Nippon Budokan Team International Aikido Seminar di Basket Hall , Senayan Trade Center .

Selang beberapa hari setelah event berlangsung , ia mendapatkan panggilan dari Seorang Komandan dan diizinkan untuk mengikuti intern pada sebuah case misi penyelidikan sebagai Cyber Forensics yang berlangsung selama 6 bulan .

Setelah menyelesaikan intern , Penulis berfokus untuk menyelesaikan kuliahnya untuk meneliti dan memprogram software , khususnya JavaScript dan Python hingga kini .

Best Regards